

СЛОВО МОЛОДОМУ УЧЁНОМУ

Научная статья

УДК 81-25

DOI: 10.5281/zenodo.16265340

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ И ДИСТРИБУЦИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ: ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧИЙ¹⁴

© 2025 Ю. Калиничева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID 0009-0004-1329-1844

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию голосовых сообщений (ГС) как одного из новых каналов компьютерно-опосредованной коммуникации, обладающего устной модальностью в письменной среде и технической детерминированностью. Актуальность исследования определяется необходимостью изучения новой речевой практики и выявления психотипологических особенностей говорящих в цифровой коммуникации. Цель работы – выявить лексико-грамматические особенности ГС экстравертов и интровертов на основе анализа частотной лексики. Эмпирической базой стал корпус из 120 реальных ГС студентов-филологов, затранскрибированных вручную. С применением корпусного подхода к сбору материала и метода количественного анализа составлены частотные списки для всего корпуса голосовых сообщений и отдельные – для экстравертов и интровертов. Результаты показали, что ГС по частотному распределению лексики и частей речи сопоставимы с корпусами устной речи. Сопоставительный анализ не показал различий между экстравертами и интровертами на уровне общей частеречной дистрибуции, установлены различия в использовании местоимений (*ты / я*), модальной частицы *бы*. Исследование демонстрирует перспективность частотных методов в сочетании с психолингвистическим подходом для анализа речевых стратегий в цифровой устной коммуникации.

Ключевые слова: голосовое сообщение, компьютерно-опосредованная коммуникация, частотный анализ, экстраверсия, интроверсия, спонтанная речь.

Для цитирования: Калиничева Ю. Частотный анализ лексики и дистрибуция частей речи голосовых сообщений: опыт моделирования различий / Ю. Калиничева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 142–153. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16265340>.

Введение. Вследствие стремительного перехода общества к цифровой коммуникации возникли новые речевые практики и жанры *компьютерно-опосредованной коммуникации* (КОК), среди которых *голосовое сообщение* (ГС) занимает особое место. Его гибридность – появление устной модальности в письменной электронной среде, техническая асинхронность и монологическая форма при диалогической направленности, мультимодальность, полиадресность, высокая «технологическая» детерминированность, неопределенность номинативного статуса

¹⁴ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СПбГУ «Моделирование коммуникативного поведения жителей российского мегаполиса в социально-речевом и прагматическом аспектах с привлечением методов искусственного интеллекта» (проект № 124032900006-1).

(жанр, канал коммуникации, субжанр), – а также активное обсуждение голосовых сообщений в общественном пространстве делают их уникальным объектом лингвистического анализа. Исследования ГС на русскоязычном материале пока единичны (см. [5; 12; 13]), а факторы взаимодействия лексического состава с психотипологическими особенностями говорящего (экстраверсия / интроверсия) практически не изучены. Это обуславливает *актуальность исследования*, которая заключается в необходимости описания лексико-грамматических особенностей нового компьютерно-опосредованного жанра. Одновременно в сегодняшней прикладной лингвистике набирают силу частотные методы, позволяющие выявлять закономерности употребления лексики в больших массивах данных. Такой анализ позволяет глубже понять принципы функционирования языка, служит важной теоретической и прикладной базой для лексикографии, преподавания языка, автоматической обработки текста и других направлений лингвистических исследований [16, с. 93]. В этом заключается *теоретическая и практическая значимость работы*. В целом растет интерес к взаимосвязи психологических особенностей с речевыми практиками в интернете (см., например, [23]). Таким образом, *цель* настоящей работы – смоделировать лексико-грамматические различия ГС экстравертов и интровертов на базе анализа частотной лексики и количественных и качественных расхождений в полученных данных. *Научная новизна* исследования состоит в использовании оригинального эмпирического материала – транскриптов голосовых сообщений с сохранением признаков спонтанной речи, – а также в применении методов корпусной лингвистики и проведении анализа, основанного на типологических различиях речевого поведения, соотносимых с психотипами коммуникантов.

Материал и методы исследования. Материалом исследования стала повседневная разговорная речь, организованная в подкорпус из 120 голосовых сообщений студентов-филологов в возрасте 21-23 лет, расшифрованных вручную на основе слухового анализа и проаннотированных в соответствии с принципами корпуса «Один речевой день» (см. о нем подробнее [14]). Общее время звучания подкорпуса – ~ 79 минут. Токенизация, лемматизация данных и частеречная разметка выполнены при помощи морфоанализатора Mystem (версия 3.1). Автоматически снятая омонимия, токенизация и лемматизация корректировались вручную.

Особой ценностью материала является то, что он не был собран путем элицитации, специально для исследования. Рассматриваемые ГС представляют примеры реального функционирования устной речи в цифровой коммуникации. Ср.: «корпуса спонтанных дискурсов являются основным источником экологически чистых языковых данных» [18, с. 8]. Общение с помощью голосовых сообщений не предполагает присутствия исследователя в среде информанта, поэтому пользователи не прибегают к планированию и корректировке речи или цензурированию собственных высказываний, если это не обусловлено контекстом общения. Полученные транскрипты обладают высоким лингвистическим потенциалом, так как ГС фиксируют живую речь, что делает их особенно ценными для изучения лексики современного русского языка и ее лексикографического описания. Важным является и то, что голосовые сообщения отражают речевые особенности молодых людей, демонстрируя динамику разговорной нормы, семантические сдвиги отдельных лексем и экспрессивных средств.

Психотипы информантов определялись при помощи двух методик в онлайн-форматах: Личностного опросника ЕР1 [7] и Пятифакторного опросника личности 5PFQ в адаптации А.Б. Хромова [19]. Сообщения информантов с неустойчивым психотипом не учитывались. В итоге подкорпус включает в себя 120 ГС, 10 885 токенов, полученных от

шести информантов. На его основе были выделены два подкорпуса – сообщения экстравертов (40 единиц, 1904 токена), и сообщения интровертов (40 единиц, 6364 токена).

Основная часть. После обработки массива данных стал возможным дальнейший анализ голосовых сообщений, в том числе с точки зрения лексического распределения. «Построение частотных словарей – традиционный метод современных лексикографических исследований на базе лингвистических корпусов» [14, с. 103]. Сегодня такие словари широко применяются в лингвистических корпусных исследованиях. В частности, важным этапом стало создание «Нового частотного словаря русской лексики» на материале Национального корпуса русского языка [9], в котором представлены данные по употреблению слов в различных функциональных стилях. Подобные списки позволяют объективно фиксировать языковую норму и ее варьирование, а также сопоставлять лексические профили разных групп говорящих. За последние десятилетия было создано большое количество частотных словарей, в том числе впервые был составлен частотный список словоформ живой спонтанной речи [14].

В рамках настоящего исследования было составлено три частотных списка – для всего массива ГС, а также отдельные списки лемм из речи экстравертов и интровертов.

Общий частотный список для 120 голосовых сообщений показан в таблице 1. В представленных частотных списках было решено не использовать стоп-слова и оставить «несловарные» элементы устной речи (в частности, паузы хезитации). Такой подход обусловлен исследовательскими задачами: голосовое сообщение представляет собой сравнительно новый и жанрово неустойчивый формат речи, и думается, что на данном этапе анализа важно не столько вычленение ключевой лексики, сколько фиксация общего лексико-морфологической специфики жанра.

Таблица 1. Лексическое ядро голосовых сообщений

Лемма	Ранг	N	%
<i>я</i>	1	627	5,76
<i>не</i>	2	311	2,86
<i>и</i>	3	301	2,77
<i>ну</i>	4	239	2,2
<i>что</i>	5	230	2,11
<i>вот</i>	6	220	2,02
<i>быть</i>	7	211	1,94
<i>в</i>	8	210	1,93
<i>это</i>	9	195	1,79
<i>а</i>	10	190	1,75

Частотный список голосовых сообщений отражает преобладание служебных и местоименно-глагольных единиц, характерных для спонтанной устной речи. Высокая частотность дискурсивных и модальных элементов – *ну*, *вот*, *что*, *а* – свидетельствует о высоком уровне спонтанности речи и необходимости дискурсивных маркеров, организующих устное высказывание. По первым строкам видно, что структура ГС насыщена личностной, оценочной и реактивной лексикой. С точки зрения интерпретации результатов интересным представляется сравнение полученного частотного списка устной речи с другим частотным списком живой разговорной речи, созданным и описанным в рамках коллективной монографии исследовательским коллективом СПбГУ [14, с. 107–109]. Для этого была создана сводная таблица 2.

Таблица 2. Сопоставительная таблица частотных словарей корпусов ГС и ОРД

Слово	Ранг ГС	%	Ранг ОРД	%
<i>я</i>	1	5,76	1	2,56

<i>не</i>	2	2,86	4	2,32
<i>и</i>	3	2,77	7	1,8
<i>ну</i>	4	2,2	3	2,33
<i>что</i>	5	2,11	8	1,78
<i>вот</i>	6	2,02	2	2,33
<i>быть</i>	7	1,94	96	0,13
<i>в</i>	8	1,93	9	1,72
<i>это</i>	9	1,79	10	1,68
<i>а</i>	10	1,75	6	1,95

Из таблицы 2 видно, что лексическое ядро ГС почти полностью совпадает с ядром ОРД, особенно по первым 5-6 позициям. При этом виден «сдвиг» в употреблении местоимения *я* в голосовых сообщениях (разница в 2,25 %). Вероятно, это связано с тем, что ГС – преимущественно фатический жанр, служащий для выражения эмоций и личного отношения адресанта к чему-либо. Ср. комментариев Н.В. Орловой и респондентов, участников эксперимента, о ГС как источнике сведений о коммуникативных нормах и ценностях: «К явным (и называемым) достоинствам устной речи относят ее способность передавать эмоциональную семантику, "атмосферу": С друзьями поем иногда друг другу или делимся эмоциями; «Единственное и оперативное средство для передачи звуковой атмосферы (в отсутствие телефонной связи); [использую голосовое сообщение] когда важно передать эмоциональный фон информации» [12, с. 63].

К тому же важно заметить, что частотный словарь ОРД составлялся не по леммам, а по словоформам, что влияет на результат. Отсутствие глагола *быть* в частотном словнике, по материалу ОРД, закономерно: частота вхождений считалась по словоформам, а не по лемме {*быть*}.

Интересным показалось смещение «абсолютного "лидера" во всех социолектах <...> маркера ВОТ» на 6 позицию [1, с. 20]. Возможно, это связано с составом выборки: представляется, что филологи, как профессиональные носители русского языка, склонны к повышенной речевой рефлексии и стараются избегать чрезмерного использования таких прагматических маркеров, которые традиционно (до развития прагматики) относились к «словам-паразитам», или «мусорным словам». Ср., например, «Характерными чертами речи филологов испытуемые преимущественно называют отсутствие грубой и нецензурной лексики, низкую частотность использования в речи слов-паразитов. Кроме того, большой группой испытуемых особо отмечается признак "умение следить за своей речью"» [15, с. 14]. Вместо полифункционального прагматического маркера *вот* филологи, возможно, прибегнут к использованию других маркеров.

Для иллюстративного представления лексического состава подкорпуса голосовых сообщений было построено *облако слов*, отражающее частотность употребления словоформ (см. рис. 1). Размер каждой единицы пропорционален ее абсолютной частоте в корпусе. Такой способ визуализации позволяет быстро выявить наиболее употребительные элементы и общую направленность речевого материала.

Рисунок 1. Облако слов голосовых сообщений

Ряд исследований позволяет сделать вывод о том, что корреляция между экстраверсией/интроверсией и особенностями устной речи существует в явном виде на разных уровнях, ср.: «Экстраверты говорят больше, громче, с бóльшим количеством повторов, с меньшим количеством пауз и хезитаций, у них более высокий темп речи и менее формальный язык, в то время как у интровертов более широкий словарный запас и речь в среднем богаче» [2, с. 52]. Учитывая выявленную в ряде психолингвистических исследований связь между чертами личности и характеристиками устной речи, в настоящей работе была предпринята попытка эмпирической проверки данной зависимости на материале голосовых сообщений – путем анализа лексического состава и морфологического распределения единиц. Подобный анализ лексики экстравертов (ЭТ) и интровертов (ИТ) позволяет выявить количественные и качественные различия в их речевом поведении.

Группу высокочастотных слов, подвергнутых дальнейшему анализу, составили по 20 единиц в каждом списке. Эти списки показаны в таблице 3.

Таблица 3. Частотный список лемм в речи разных психотипов

Экстравертная личность				Интровертная личность			
Лемма	Ранг	N	%	Лема	Ранг	N	%
я	1	113	5,93	я	1	416	6,54
не	2	56	2,94	не	2	200	3,14
и	3	51	2,68	ну	3	179	2,81
в	4	45	2,36	и	4	167	2,62
что	5	40	2,1	вот	5	146	2,29
ты	6	35	1,84	что	6	140	2,2
вот	7	34	1,79	это	7	133	2,09
он	8	32	1,68	быть	8	131	2,06
как	9	31	1,63	а	9	124	1,95
б***ь	10	30	1,58	в	10	114	1,79
быть	11	29	1,52	то	11	96	1,51
у	12	25	1,31	как	12	87	1,37
ну	13	23	1,21	он	13	74	1,16

<i>а</i>	14	21	1,1	<i>все</i>	14	69	1,08
<i>мы</i>	15	20	1,05	<i>знать</i>	15	67	1,05
<i>все</i>	16	20	1,05	<i>на</i>	16	66	1,04
<i>там</i>	17	19	1	<i>с</i>	17	64	1,01
<i>она</i>	18	19	1	<i>бы</i>	18	64	1,01
<i>просто</i>	19	18	0,95	<i>у</i>	19	64	1,01
<i>знать</i>	20	18	0,95	<i>такой</i>	20	61	0,96

Для сопоставления лексических особенностей речи интровертов и экстравертов частотные списки были объединены. В результате объединения и удаления дублирующихся лемм был получен сводный список из 26 лемм (таблица 4).

Таблица 4. Сопоставительный анализ частотных списков голосовых сообщений ИТ и ЭТ

Лемма	Экстраверты		Интроверты		Разница долей (%)
	Н	%	Н	%	
<i>а</i>	21,0	1,1	124,0	1,95	-0,85
<i>б***ь</i>	30,0	1,58	21,0	0,33	1,25
<i>бы</i>	0,0	0,0	64,0	1,01	-1,01
<i>быть</i>	29,0	1,52	131,0	2,06	-0,54
<i>в</i>	45,0	2,36	114,0	1,79	0,57
<i>вот</i>	34,0	1,79	146,0	2,29	-0,5
<i>все</i>	20,0	1,05	69,0	1,08	-0,03
<i>знать</i>	18,0	0,95	67,0	1,05	-0,1
<i>и</i>	51,0	2,68	167,0	2,62	0,06
<i>как</i>	31,0	1,63	87,0	1,37	0,26
<i>мы</i>	20,0	1,05	58,0	0,91	0,14
<i>на</i>	15,0	0,79	66,0	1,04	-0,24
<i>не</i>	56,0	2,94	200,0	3,14	-0,2
<i>ну</i>	23,0	1,21	179,0	2,81	-1,6
<i>он</i>	32,0	1,68	74,0	1,16	0,52
<i>она</i>	19,0	1,0	52,0	0,82	0,18
<i>просто</i>	18,0	0,95	56,0	0,88	0,18
<i>с</i>	13,0	0,68	64,0	1,01	-0,33
<i>такой</i>	14,0	0,7	61,0	0,96	-0,26
<i>там</i>	19,0	1,0	56,0	0,88	0,12
<i>то</i>	16,0	0,84	96,0	1,51	-0,67
<i>ты</i>	35,0	1,84	45,0	0,7	1,14
<i>у</i>	25,0	1,31	64,0	1,01	0,3
<i>что</i>	40,0	2,1	140,0	2,2	-0,1
<i>это</i>	15,0	0,78	133,0	2,09	-1,3
<i>я</i>	113,0	5,93	416,0	6,54	-0,61

Сопоставительный анализ позволяет понять, насколько чаще или реже встречается слово в транскриптах ГС экстравертов и интровертов. Показательной является разница долей в относительной частоте слова. Положительные значения в столбце указывают на преобладание леммы в речи ЭТ, отрицательные – в речи ИТ.

Целесообразно отметить, что частотные словари, составленные в рамках настоящей работы, безусловно, не могут рассматриваться как строго статистически обоснованные. В отличие от масштабных проектов, построенных на десятках миллионов словоупотреблений, настоящая выборка существенно меньше по объему и охватывает

ограниченное число говорящих. Более того, списки ГС в таком объеме чувствительны к речевому поведению отдельных языковых личностей, что может исказить реальную частотность лексем. Полученные данные позволяют лишь наметить различия в речи экстравертов и интровертов и служат иллюстративной основой для подтверждения или опровержения гипотез об их речевом поведении.

Одним из потенциально значимых маркеров может быть употребление местоимений. Более высокая относительная частота местоимения *ты* в ГС экстравертов может быть подтверждением их ориентации «вовне», ср.: «Реакция во вне характерна для экстравертного, подобно тому, как реакция вовнутрь – для интровертного типа» [20, с. 394]. Это отражает характерную для ЭТ склонность к внешней фокусировке и активному взаимодействию, проявляющихся в том числе в интернет-общении. Ср.:

- 1) [И1, Ж, ЭТ]: *чѐ ты делаешь? / ты щас будешь спать? // как твоѐ самочувствие-то вообще;*
- 2) [И1, Ж, ЭТ]: *я [действительно / редко ем чужую еду если ты так хочеш-шь [что-нибудь попробовать /*В я могу просто в следующий раз-з / если я буду готовить много-о / тебя просто так [угостить;*
- 3) [И2, М, ЭТ]: *просто ты уже стал какой-то *В [типа ты всё как кринж воспринимаешь;*
- 4) [И2, М, ЭТ]: *ни**** Серый расскажи пожалуйста как ты это [типа как ты до этого дошел / как ты это нашел.*

О сравнительно большей ориентации на собеседника свидетельствует также более низкая частота местоимения *я* в подкорпусе ЭТ в сравнении с речью ИТ. Эта черта интровертной личности была упомянута в исследовании Ф. Мэресса и др. [22]: «они [исследования] повторяют предыдущие результаты и выявляют новые маркеры личности, такие как местоимения первого лица единственного числа (например, *I don't*)» [22, с. 462].

Десятое место в частотном списке подкорпуса экстравертов заняла лемма {*бл*ть*}, однако это не позволяет сделать обобщенный вывод о высокой степени употребления ненормативной лексики представителями экстравертного типа. Следует учитывать, что наиболее активно употреблял данную лексику информант И2, единственный мужчина в выборке. Согласно данным «наиболее мужских слов» [14, с. 114], слово *бл*ть* занимает первое место по разности долей в речи информантов-мужчин, что указывает, скорее, на гендерные особенности речевого поведения, чем на типологические характеристики экстраверсии.

Отдельного внимания заслуживает модальная частица *бы*. На корпусном исследовании Н.Р. Добрушиной были выявлены функционально-семантические реализации данной частицы в таких контекстах, как: контрфактивные и гипотетические условные конструкции (27 % употреблений); альтернативное развитие событий, не реализовавшихся в действительности, и толкование (27 %); некатегоричные формы просьб, пожеланий, суждений (19 %), потенциальные будущие события с низкой степенью определенности (6 %) [3, с. 303]. Таким образом, модальная частица *бы* отражает неуверенность, предположительность, отстраненность от утверждаемого и ориентацию на возможные, но не реализованные сценарии, что коррелирует с психологическим профилем интроверта как субъекта, склонного к рефлексии, внутреннему планированию и осторожному выражению позиции. Ср.:

- 5) [И5, Ж, ИТ]: *ну в конце он как-то подвѐл это к тому что-о-о Штаты [вроде бы ка-ак пришьельцев подтвердили существ...;*

- 6) [И6, Ж, ИТ]: *такая типа я вообще-то сюда ну-у в целом не за деньгами шла то есть даже / если **бы** я шла работать / то-о-о [мне не принципиально было **бы** сколько платили;*
- 7) [И6, Ж, ИТ]: *то что ну-у [**как бы** это [каждый человек под себя лично подбирает // и **как бы** ну вот всё такое.*

В контекстах (5) и (7) очевидна *аппроксимативная*¹⁵ функция данной частицы. Эти прагматические свойства соотносятся с широкой стратегией хеджирования, которую ИТ используют значительно чаще, чем ЭТ. По данным Е.Д. Костиной, интроверты хеджируют в 4,34 раза чаще экстравертов [6], по данным Сян Янань, – в 2 раза [17].

Частотные списки выполняют функцию первичного индикатора лексико-прагматических стратегий двух психотипов: экстраверты чаще прибегают к экспрессивно-обращенной речи, интроверты – к рефлексивно-модальной. Поскольку объем выборки ограничен, выявленные тенденции следует рассматривать как предварительные. Однако они очерчивают направления для более масштабной проверки гипотез об особенностях личности, проявляющихся в устной КОК.

В упомянутой работе Ф. Мэресса и др. [22] на основе анализа предшествующих исследований была составлена обобщающая таблица, фиксирующая характерные языковые особенности ИТ и ЭТ на различных языковых уровнях [22, с. 461]. В частности, были выявлены различия и на морфологическом уровне: речь ЭТ характеризуется большей частотностью существительных, прилагательных и предлогов, тогда как для ИТ типично более активное использование глаголов, наречий и местоимений. Однако большинство обобщенных исследований было выполнено на материале английского языка. Исследование Е.Д. Костиной на материале русского языка не выявило существенных различий в дистрибуции частей речи (ЧР) экстравертов и интровертов [6, с. 87].

Для выявления потенциальных различий между психотипами в морфологической организации голосовых сообщений был проведен количественный анализ распределения ЧР в подкорпусах сообщений ЭТ и ИТ. На основе проведенной разметки были подсчитаны абсолютные и относительные частоты использования частей речи в классификации НКРЯ. Полученные данные представлены в таблице 5, из которой видно, что существенных различий в относительной частоте употребления частей речи в голосовых сообщениях экстравертов и интровертов не обнаружено. Из этого можно сделать вывод, что в целом ГС достоверно отражают особенности реальной разговорной речи вне зависимости от психотипа говорящего: дистрибуция ЧР в проанализированных данных соответствует результатам сопоставления устной и письменной форм речи, проведенного на материале основного подкорпуса НКРЯ (письменная речь) и корпуса русского языка повседневного общения «Один речевой день» (устная речь), ср.: «В повседневной устной и в письменной формах нашей речи практически одинаково часто используются глаголы – по 17 %» [4, с. 246]. В устной речи, по данным ОРД, первое место занимают глаголы (17,2 %), затем существительные (15,8 %) и местоимения-существительные (15,5 %), частицы (15,7 %), предлоги (7,9 %) и наречия (7,6 %) [там же].

¹⁵ Ср.: «Понятия хеджирования и аппроксимации рассматриваются как условные синонимы, под ними понимается прагматическая стратегия, выполняющая функцию "страхования" говорящего в случае сомнения в достоверности, снимающая с говорящего ответственность за сказанное, а также позволяющая дистанцироваться от высказывания» [17, с. 48].

Таблица 5. Распределение словоупотреблений в ГС экстравертов и интровертов

Части речи	Экстраверты		Интроверты	
	N	%	N	%
V	327	17,18	1014	15,96
S	308	16,18	940	14,79
SPRO	288	15,13	954	15,01
PART	198	10,4	838	13,19
CONJ	200	10,51	640	10,07
ADV	147	7,72	546	8,59
PR	147	7,72	494	7,77
APRO	79	4,15	317	4,99
ADVPRO	82	4,31	290	4,56
A	60	3,15	200	3,15
INTJ	39	2,05	73	1,15
NUM	19	1,0	34	0,54
ANUM	9	0,47	15	0,24

Если корреляция между психотипами и жанровыми особенностями ГС и существует, то, вероятно, не на уровне общей частеречной дистрибуции, а в пределах конкретных грамматических категорий. Однако проверка подобных гипотез требует отдельного, более детального исследования.

Полученные результаты распределения ЧР совпадают с полученными на материале ОРД, что еще раз подтверждает значимость исследований в области спонтанной речи и необходимость постоянной проверки полученных результатов на разном материале.

На сегодняшний день ГС видится как специфический информационно-фатический гипержанр компьютерно-опосредованной коммуникации с преобладанием фатики, главным жанрово-детерминирующим признаком которого является технический параметр. Н.С. Пластун в числе жанрообразующих признаков ГС выделяет следующие: «социокультурный параметр "неудобства", преобладание фатики в коммуникативной цели, компьютерную опосредованность коммуникации, непривычность устной модальности для собеседников в письменной виртуальной среде, наличие условий для создания голосового сообщения» [13, с. 75]. При этом именно техническая возможность создания ГС является главной жанровой детерминацией, как и для других жанров КОК. Ср. комментарий М.Л. Макарова: «направления развития жанров в эпоху все возрастающей зависимости общения от технических средств задаются именно технологией, определяющей "формат" общения» [10, с. 351], « в процессе формирования новых жанров на фоне других факторов все более заметную, а иногда и просто определяющую роль играет ранее не принимавшийся всерьез "технический", а точнее – "технологический" критерий» [8, с. 164].

Заключение. Настоящее исследование было направлено на выявление лексико-грамматических особенностей голосовых сообщений в цифровой коммуникации с учетом психотипологических различий говорящих. На основе вручную затранскрибированного и морфологически размеченного подкорпуса, включающего 120 голосовых сообщений студентов-филологов, были составлены частотные списки лексем и сводная таблица дистрибуции частей речи, с последующим сопоставлением речевых данных экстравертов и интровертов. Результаты показали, что голосовые сообщения, несмотря на их технологическую специфику, сохраняют ключевые черты спонтанной устной речи и совпадают по частотным характеристикам

с общеразговорными корпусами; различия между экстравертами и интровертами проявляются в распределении прагматически нагруженной лексики. Частеречная дистрибуция совпадает в обеих группах, что позволяет говорить о жанровой устойчивости ГС как новой формы повседневного речевого взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова-Бегларян Н.В. Прагматические маркеры русской повседневной речи: количественные данные / Н.В. Богданова-Бегларян, О.В. Блинова, Т.Ю. Шерстинова, Е.В. Трошенкова, Д.А. Горбунова, К.Д. Зайдес., Т.И. Попова // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. – 2021. – С. 119–126. – DOI: 10.28995/2075-7182-2021-20-119-126.
2. Горбунова Д.А. Прагматические маркеры русской устной речи: корреляция с психотипом говорящего: дисс. канд. филол. наук / Д.А. Горбунова. – СПб., 2021. – 138 с.
3. Добрушина Н.Р. Семантика частиц бы и б / Н.Р. Добрушина // Корпусные исследования по русской грамматике. – М., 2009. – С. 283–313.
4. Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Коллективная монография Часть 2. Теоретические и практические аспекты анализа. Том 1. О некоторых особенностях устной спонтанной речи разного типа. Звуковой корпус как материал для преподавания русского языка в иностранной аудитории / Отв. ред. Н.В. Богданова-Бегларян. – СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2014. – 396 с.
5. Каминская А.В. Жанрово-тематическое разнообразие повседневного дискурса как проявление коммуникативных ценностей общества (на материале голосовых сообщений) / А.В. Каминская // Вестник Череповецкого гос. ун-та. – 2022. – № 3 (108). – С. 163–172. – DOI: 10.23859/1994-0637-2022-3-108-12.
6. Костина Е.Д. Спонтанный монолог-рассказ на русском языке: психолингвистический аспект: выпускная квалификационная работа / Е.Д. Костина. – СПб., 2023. – 144 с.
7. Личностный опросник ЕР1 (методика Г. Айзенка) // Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 1995. – С. 217–224.
8. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса. / О.В. Лутовинова. – Волгоград: Перемена, 2009. – 477 с.
9. Ляшевская О.Н. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка) / О.Н. Ляшевская, С.А. Шаров. – М.: Азбуковник, 2009. – 1090 с.
10. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: Quo vadis? / М.Л. Макаров // Жанры речи. – Саратов: Колледж, 2005. – С. 336–352.
11. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 10.03.2025).
12. Орлова Н.В. Голосовые сообщения как источник сведений о коммуникативных нормах и ценностях / Н.В. Орлова // Экология языка и коммуникативная практика. – 2018. – № 3. – С. 57–66. – DOI: 10.17516/2311-3499-028.
13. Пластун Н.С. Голосовые сообщения в соцсетях: проблема жанра: выпускная квалификационная работа / Н.С. Пластун. – М., 2021. – 173 с.
14. Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных группах. Коллективная монография / Отв. ред. Н.В. Богданова-Бегларян. – СПб.: ЛАЙКА, 2016. – 244 с.
15. Саломатина М.С. Коммуникативная личность филолога (психолингвистическое исследование): автореферат дис. ... докт филол. наук / М.С. Саломатина. – Воронеж, 2005. – 24 с.
16. Се Жои. Высокочастотные слова в спонтанных монологах-описаниях: методика создания частотного списка для лексического анализа / Жои Се. // Вестник Донецкого нац. ун-та. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 92–102. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301555>.
17. Сян Янань. Прагматические маркеры-аппроксиматоры в русской повседневной речи: комплексный анализ: дис. ... канд. филол. наук / Янань Сян. – СПб., 2025. – 204 с.
18. Федорова О.В. Психолингвистические исследования дискурса в полевой лингвистике / О.В. Федорова // Социо- и психолингвистические исследования. – 2016. – № 4. – С. 6–17.
19. Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие / А.Б. Хромов. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2010. – 50 с.
20. Юнг К.Г. Психологические типы / Под общ. ред. В. Зеленского. – СПб.: Ювента, М.: Изд. фирма «Прогресс-Универс», 1995. – 715 с.
21. Dennis A.S. The Power of Introverts: Personality and Intelligence in Virtual Teams / A.S. Dennis, J.B. Barlow, A.R. Dennis // Journal of Management Information Systems. – 2022. – № 39(1). – Pp. 102–129. – DOI:10.1080/07421222.2021.2023408.

22. Mairesse F. Using linguistic cues for the automatic recognition of personality in conversation and text / F. Mairesse, M.A. Walker, M.R. Mehl, R.K. Moore // *Journal of Artificial Intelligence Research*. – 2007. – № 30. – Pp. 457–500. – DOI: <https://doi.org/10.1613/jair.2349>.

23. Tackman A.M. Personality in Its Natural Habitat' Revisited: A Pooled, Multi-sample Examination of the Relationships Between the Big Five Personality Traits and Daily Behaviour and Language Use / A.M. Tackman, E.N. Baranski, A.F. Danvers, D.A. Sbarra, C.L. Raison, S.A. Moseley, A.J. Polsinelli, M.R. Mehl // *European Journal of Personality*. – 2020. – № 34(5). – Pp. 753–776. – DOI: 10.1002/per.2283.

REFERENCES

1. Bogdanova-Beglaryan N.V., Blinova O.V., Sherstinova T.Yu., Troshchenkova E.V., Gorbunova D.A., Zaides K.D., Popova T.I. (2021). Pragmaticheskie markery russkoi povsednevnoi rechi: kolichestvennyye dannye [Pragmatic markers of Russian everyday speech: Quantitative data]. *Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii*, 119–126. – DOI: 10.28995/2075-7182-2021-20-119-126. (In Russian).

2. Gorbunova D.A. (2021). Pragmaticheskie markery russkoi ustnoi rechi: korrelyatsiya s psikhotypom govoryashchego [Pragmatic markers of Russian oral speech: Correlation with the speaker's psychotype] (Candidate's dissertation). Saint Petersburg. (In Russian).

3. Dobrushina N.R. (2009). Semantika chastits by i b [The semantics of particles by and *b*]. In *Korpusnye issledovaniya po russkoi grammatike* (pp. 283–313). Moscow. (In Russian).

4. Zvukovoi korpus kak material dlya analiza russkoi rechi. Chast 2. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty analiza. Tom 1 [Sound corpus as material for the analysis of Russian speech. Part 2. Theoretical and practical aspects of analysis. Vol. 1] (N.V. Bogdanova-Beglaryan, Ed.). (2014). Saint Petersburg: Filologicheskii fakultet SPbGU. (In Russian).

5. Kaminskaya A.V. (2022). Zhanrovo-tematicheskoe raznoobrazie povsednevnogo diskursa kak proyavlenie kommunikativnykh tsennostei obshchestva (na materiale golosovykh soobshchenii) [Genre and thematic diversity of everyday discourse as a manifestation of society's communicative values (based on voice messages)]. *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta*, 3(108), 163–172. (In Russian). – DOI: 10.23859/1994-0637-2022-3-108-12.

6. Kostina E.D. (2023). Spontanni monolog-rasskaz na russkom yazyke: psikholingvisticheskiy aspekt [Spontaneous monologue-narration in Russian: Psycholinguistic aspect] (Bachelor's thesis). Saint Petersburg. (In Russian).

7. Lichnostnyi oprosnik EPI (metodika G. Ayzenka) [EPI Personality Questionnaire (H. Eysenck's method)]. (1995). In *Almanakh psikhologicheskikh testov* (pp. 217–224). Moscow: KSP. (In Russian).

8. Lutovinova O.V. (2009). Lingvokulturologicheskie kharakteristiki virtualnogo diskursa [Linguocultural characteristics of virtual discourse]. Volgograd: Peremena. (In Russian).

9. Lyashevskaya O.N., Sharov S.A. (2009). Chastotnyi slovar sovremennoogo russkogo yazyka (na materialakh Natsionalnogo korpusa russkogo yazyka) [Frequency dictionary of modern Russian (based on the Russian National Corpus)]. Moscow: Azbukovnik. (In Russian).

10. Makarov M.L. (2005). Zhanry v elektronnoi kommunikatsii: Quo vadis? [Genres in electronic communication: Quo vadis?]. *Zhanry rechi*, 336–352. (In Russian).

11. Natsionalnyi korpus russkogo yazyka [Russian National Corpus]. Retrieved March 10, 2025, from <http://www.ruscorpora.ru/>

12. Orlova N.V. (2018). Golosovye soobshcheniya kak istochnik svedenii o kommunikativnykh normakh i tsennostyakh [Voice messages as a source of information about communicative norms and values]. *Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika*, 3, 57–66. (In Russian). – DOI: 10.17516/2311-3499-028.

13. Plastun N.S. (2021). Golosovye soobshcheniya v sotsetyakh: problema zhanra [Voice messages in social networks: The problem of genre] (Bachelor's thesis). Moscow. (In Russian).

14. Russkii yazyk povsednevnogo obshcheniya: osobennosti funktsionirovaniya v raznykh sotsialnykh gruppakh [Russian everyday communication: Features of functioning in different social groups] (N.V. Bogdanova-Beglaryan, Ed.). (2016). Saint Petersburg: LAIKA. (In Russian).

15. Salomatina M.S. (2005). Kommunikativnaya lichnost filologa (psikholingvisticheskoe issledovanie) [The communicative personality of a philologist (a psycholinguistic study)] (Doctoral dissertation abstract). Voronezh. (In Russian).

16. Xie Ruoyi. (2025). Vysokochastotnye slova v spontannykh monologakh-opisaniyakh: metodika sozdaniya chastotnogo spiska dlya leksicheskogo analiza [High-frequency words in spontaneous descriptive monologues: A method for compiling a frequency list for lexical analysis]. *Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya*, 3, 92–102. (In Russian). – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301555>.

17. Xiang Yanan. (2025). Pragmaticcheskie markery-approksimatory v russkoi povsednevnoi rechi: kompleksnyi analiz [Pragmatic approximator markers in Russian everyday speech: A comprehensive analysis] (Candidate's dissertation). Saint Petersburg. (In Russian).
18. Fedorova O.V. (2016). Psikholingvisticheskie issledovaniya diskursa v polevoi lingvistike [Psycholinguistic discourse studies in field linguistics]. *Sotsio- i psikholingvisticheskie issledovaniya, 4*, 6–17. (In Russian).
19. Khromov A.B. (2010). Pyatifaktornyi oprosnik lichnosti [Five-Factor Personality Questionnaire]. Kurgan: Kurganskii gosudarstvennyi universitet. (In Russian).
20. Jung C.G. (1995). Psikhologicheskie tipy [Psychological types] (V. Zelenskii, Ed.). Saint Petersburg: Yuventa; Moscow: Progress-Univers. (In Russian).
21. Dennis A.S., Barlow J.B., Dennis A.R. (2022). The power of introverts: Personality and intelligence in virtual teams. Journal of Management Information Systems, 39(1), 102–129. – DOI:10.1080/07421222.2021.2023408.
22. Mairesse F., Walker M.A., Mehl M.R., Moore R.K. (2007). Using linguistic cues for the automatic recognition of personality in conversation and text. Journal of Artificial Intelligence Research, 30, 457–500. – DOI: <https://doi.org/10.1613/jair.2349>.
23. Tackman A.M., Baranski E.N., Danvers A.F., Sbarra D.A., Raison C.L., Moseley S.A., Polsinelli A.J., Mehl M.R. (2020). Personality in its natural habitat' revisited: A pooled, multi-sample examination of the relationships between the Big Five personality traits and daily behavior and language use. European Journal of Personality, 34(5), 753–776. – DOI: 10.1002/per.2283.

Поступила в редакцию 27.05.2025 г.

FREQUENCY ANALYSIS OF LEXIS AND DISTRIBUTION OF PARTS OF SPEECH IN VOICE MESSAGES: EXPERIENCE IN MODELING DIFFERENCES

Y. Kalinicheva

The article deals with the study of voice messages (VM) as one of the new channels of computer-mediated communication, possessing oral modality in a written environment and technical determinism. The relevance of the study is determined by the need to study new speech practices and identify the psychotypical characteristics of speakers in digital communication. The aim of the work is to identify the lexical and grammatical features of VM of extroverted and introverted personalities based on the analysis of frequent vocabulary. The empirical basis was a corpus of 120 real VM of philology students, transcribed manually. Using a corpus approach to data collection and quantitative analysis, frequency lists were compiled for the entire corpus of voice messages and separately for extroverts and introverts. The results showed that voice messages are comparable to spoken language corpora in terms of the frequency distribution of vocabulary and parts of speech. A comparative analysis did not reveal any differences between extroverts and introverts in terms of overall part-of-speech distribution, but differences were found in the use of pronouns (*you/I*) and the modal particle *бы*. The study demonstrates the potential of frequency methods in combination with a psycholinguistic approach for analyzing speech strategies in digital oral communication.

Keywords: voice message, computer-mediated communication, frequency analysis, extraversion, introversion, spontaneous speech.

Калиничева Юлия.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Магистрант кафедры русского языка.

ORCID 0009-0004-1329-1844.

E-mail: y_k_01@mail.ru.

Kalinicheva Yuliya.

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation.

Master's student of Russian Language Department.

ORCID 0009-0004-1329-1844.

E-mail: y_k_01@mail.ru.